

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ALISHER NAVOIYNING SHOH SO'ZI VA OBRAZI BILAN BOG'LIQ TALQINLARDAGI BADIY MAHORATI

Tuyg'un XOLMATOV,
Qashqadaryo viloyati hokimligi huzuridagi
Mahalla xodimlari malakasini oshirish
markazi rahbar o'rinbosari, ilmiy izlanuvchi
xolmatovtuygun@gmail.com.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887954>

Annotatsiya. Maqola Alisher Navoiyning noyob so'z zargari ekanligi, shoh so'zi va timsoli bilan bog'liq badiiy talqinlarda mazkur so'zning shakldoshligi, yondosh ma'no va mohiyati, g'azalda badiiy san'atlarni qo'llash, tasavvufiy so'z va istilohlarning g'azal misralaridagi o'rni va g'azalning asl ma'no-mohiyatini ochishdagi xizmatini ko'rsatishdagi shoir badiiy mahorati tahliliga qaratilgan.

Kalit so'zlar: shoh, shakldoshlik, tajnis, yondosh ma'no, she'riy san'atlar, ko'pma'nolilik, matla, tasavvuf ramz va istilohlar, lirik qahramon va muallif ruhiyati, tasavvuf bilan uyg'unlashgan ma'no-mohiyat, moziy ilmlari, tarixiy ma'lumotlar.

Аннотация. В статье рассматривается уникальное словесное мастерство Алишера Навои, сходство слова в художественных интерпретациях, связанных со словом «шах» и его символикой, связанный с ним смысл и сущность, использование художественных приемов в газели, использование мистических слов и Основное внимание уделяется анализу художественного мастерства поэта в раскрытии роли терминов в стихах-газелях и их вкладу в раскрытие истинного смысла и сути газели.

Ключевые слова: царь, формальность, таджнис, связанный смысл, поэтическое искусство, полисемия, матла, мистические символы и термины, психика лирического героя и автора, смысл и сущность в сочетании с мистикой, поэтические науки, историческая информация.

Annotation. The article examines Alisher Navoi's unique wordsmithing, the similarity of the word in artistic interpretations related to the word "shah" and its symbolism, the related meaning and essence, the use of artistic arts in the ghazal, the use of mystical words and It focuses on the analysis of the poet's artistic skill in revealing the role of terms in ghazal verses and their contribution to revealing the true meaning and essence of the ghazal.

Key words: king, formality, tajnis, related meaning, poetic arts, polysemy, matla, mystical symbols and terms, the psyche of the lyrical hero and author, meaning and essence combined with mysticism, poetic sciences, historical information.

Alisher Navoiyning "Xazoyin ul-maoniy" kulliyotidagi g'azallarni kuzatishlarimiz Navoiyning shoh obrazi va u bilan bog'liq badiiy talqinlarda g'oyatda yuksak badiiy mahorati va o'ziga xos uslubi namoyon bo'lganligini ko'rsatdi.

Shoir qaysi bir masalani tilga olmasin yoki u haqida fikr yuritmasin, bunda uning noyob badiiy so'z zargari ekanligi satrlar ortidan ko'rinib turadi. U har bir obraz yoxud so'z-obrazni qo'llar ekan, uni o'z o'rnida, eng nozik ma'no

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tovlanishlarini hisobga olib ishlatgan. Uning g'azallarida ko'p tilga olingan so'z va obrazlardan biri – shoh. Bu bir qancha omonim va sinonimlar, yondosh ma'no-yu mohiyat bilan ifodalanganini kuzatish mumkin.

Shoh so'zi va obrazidan foydalanish mahorati shoirning badiiy poetik san'atlarni qo'llashi, tasavvuf g'oyalaridan obraz mohiyatini ochishda foydalanishi, tasavvuf ramzlari va istilohlarini o'rinli qo'llashi, so'zlarning ko'pma'nolilik xususiyatlaridan mahorat bilan foydalanishi, so'zning jilolaridan o'rinli istifoda etishida yaqqol ko'rinadi. Shuningdek, shoh obrazi badiiy talqinlarida turli ma'lumotlar, ilmlarga ekskurslar qilish yoxud ishoralar qilinishi ham shoirning o'ziga xos badiiy–poetik uslubiga xos mahoratidan bizga saboq beradi.

Navoiy g'azallarida shoh tilga olingan turlicha ma'no tovlanishlariga duch kelasiz. Faqat, g'azalning asl g'oyalarini to'laqonli idrok etmoq uchun lirik qahramon - muallif ruhiyatini his qilish lozim bo'ladi. Chunki g'azalda shoir shaxsi, oniy lahzalardagi ruhiyati yaqqolroq namoyon bo'laverishi ko'p kuzatiladi. Dostonlardagi mazkur masalaga oid talqinlardan farq qiluvchi shu nozik va juz'iy jihatni sezish qiyin emas. Aksar, bu yanglig' fikr va tuyg'ular izhori tasavvuf qarashlari bilan yo'g'rilgan bo'lib, tasavvuf ramzlari va istilohlari misralarda o'z "ishi"ni qilgan:

Bildi maxmurlug'um tutdi qadah soqiyi davr,
Shah meni dengki, erur komima davron emdi.
Bodadin kom, labing bodasidin jon toptim,
Soqiyo, yo'qturur o'lsam dog'i armon emdi. [1, 457]

Shunisi borki, ushbu baytlarni zohiran kuzatadigan bo'lsak, o'z-o'zidan Navoiy aytmoqchi bo'lgan fikrni maydalashtirgan bo'lamiz: ishqning ranju g'amidin bezgan oshiqning bodadan behud bo'lib, bor armonini unutganicha yo'qlik olamiga ketishi asosiy maqsad sifatida talqin qilingandek. Ammo baytlarning botiniy mazmuniga "quloq tutilsa", shoirning badiiy mahoratiga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Avvalo, ayrim so'zlar anglatayotgan tasavvufiy ma'nolar haqida: maxmur – mastlik, tanxo insonning o'z kechinmalari – g'am-tashvishlaridan mast-u behudligi ramzi. Qadah – tasavvufda ilm-ma'rifatni bildirsa, soqiy ana shunday ilm-u ma'rifat va ruh go'zalligidan saboq beruvchi orif va komil insonni anglatadi. Ikkinchi baytdagi boda – saboq, ozuq, ma'naviy ilm, donishmanlik sir-asrori ramzi.

Demak, shoirning lirik qahramoni ma'rifat nurlarini sochuvchi piri komilga murojaat qilib, uning saboqlaridan bahra olgani, maqsadiga yetganini, "lab"ining bodasi – orifning, ya'ni piri komilning ko'nglidagi ilohiy kalomdan jon – ruhiy ozuq, haqiqat nurlarini topganligini ana shunday jonli, ta'sirchan ifodalab bergan. Bu yerda shah so'zi ham bejizga tilga olinmagani ko'rinib turadi. Bu muallifning asl niyatini ochish uchun xizmat qilgan. Shoir nazdida ma'nan yetuklikka erishgan, qalbida

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

muhabbatga, ilohga moyillik kuchli bo'lgan shaxsgina haqiqiy shoh bo'lishi mumkin. Agar bundan uzoq bo'lsa, unda bunday hukmdor el uchun jafu, berahm va zulmkor bo'ladi. Shoirning mahorati shundaki, tasavvuf bilan uyg'unlashgan bunday satrlarda ham Ishq, adolat kabi g'oyalarni bir-biriga singdirib yuborgan, o'zining odil shoh g'oyasini yana bir bor ta'kidlashga muvaffaq bo'lgan.

Ma'lumki, g'azal shoirning his-tuyg'u, kechinmalarining aksi o'laroq, qog'ozga tushadi. Unda ijodkorning o'zi yashayotgan ijtimoiy muhit va davrga, uning hukmron tabaqasiga bo'lgan qarashlari ham haqqoniy va tabiiy ifodalangan bo'lishi aniq. Ana shu ma'noda, shohni tilga olgan o'rinlarda Navoiyning shaxsiy kechinmalari, shoir "meni" satr ortidan yaqqol ko'rinib turishi tabiiy hol. Ba'zan buni aniq, ba'zan botiniy ifodalar tag-zaminiga diqqat qilinsa, chuqur anglash mumkin. Shunday qilib, fikrlarining eng asl mag'zini bera olganini ko'rishimiz mumkin. Navoiyshunos A.Hayitmetov ta'kidlaganlaridek, "Shoirning poetik mahorati shundaki, u nasrda o'nlab satrlarda berilishi kerak bo'lgan gaplarni nazmda bir yoki ikki baytdayoq g'oyat ta'sirli va obrazli qilib bera oladi"[2, 25].

Alisher Navoiyning bir qator lirik g'azallaridagi ilk boshlang'ich bayt – matladayoq shoirning yuksak badiiy mahorati ko'zga tashlanadi. Umuminsoniy va tasavvufona g'oyalar bilan yo'g'rilgan fikrlar mushtarakligi o'ziga xos poetik bezak bo'ladi. Shoh so'zi va obrazidan foydalanishda shoir ishlatgan yana bir poetik san'at – tajnis. "Badoye'ul-vasat" devonidagi bir g'azal matlasiga e'tibor beramiz:

Maskanim hijronda bo'lsa erdi Marvi shohjon,
Bergay erdi hajrdin o'lsam, tanimga shoh jon. [3, 351]

Ijodkor aksariyat asarlarida kuzatilganidek, bu yerda ham qaysidir so'zlar tizimiga ko'proq urg'u beryaptimi, demak, aytilmoqchi fikrlar ana shu so'zlar-uboralar anglatayotgan ma'nolar atrofida bo'lishi aniq. Yuqoridagi baytdagi hijron, hajr so'zlari va "Marvi shohjon" iborasiga e'tibor qaratish kerak. Bu o'rinda g'azal qandaydir hijron, ayriliq – yetisholmaslik mashaqqati e'tirofiga bag'ishlanganini anglay borasiz. Chunki keyingi baytlar mohiyati shunday mulohazaga undaydi. Avvalo, matla(ilk bayt)dagi "Marvi shohjon" iborasini anglamoq lozim bo'ladi. Marv hozirgi Turkmanistondagi Mari shahrining moziydagi nomi. "Shohjon" so'zi nimani anglatyapti? Navoiy davri tarixchilarining yozmishlarini kuzatsak, Marv shahri bir necha o'rinda "Marvi shohijahon" degan ibora bilan tilga olingan, jumladan, Mirxondning "Ravzat us-safo", Xondamirning "Habib us-siyar" asarlarida. Nega Marv "shohijahon" degan sifat bilan tilga olingan? Darvoqe, X-XI asrlarda Movarounnahr va Xurosonda madaniyat va ilm-fan markazi sanalgan Urganch, Marv, Nishopur, Samarqand, Roy, Hamadon, Isfaxon kabi shaharlar zamonasining ulkan madaniy markazlari sifatida shuhrat qozongan. 961-yilda Nishopur shahrida tavallud

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

topgan mashhur adib, tarixchi va tilshunos Abu Mansur as-Saolibiy an-Naysoburiy (an- Nishopuriy)ning “Kitob latoif al-maorif”(“Ajoyib ma'lumotlar kitobi”) asaridagi quyidagi fikrlar yuqoridagi savolga bir qadar javob beradi: “...payg‘ambar Uzayr – unga Tangrining salomi yetsin – u yerda ibodat qilgan ekan (Marvda – T.X.). To Abdulloh ibn Toxir u yerdan Naysoburga(taxtni) ko‘chirib, uni o‘zining qarorgohi qilgunga qadar Marv Xurosondagi islom hukmdorlarining qarorgohi bo‘lib keldi. Arablar Xurosondan keltirilgan hamma qalin liboslarini Marvniki deb atardilar, u yerdan olib kelingan hamma yupqa liboslarni esa “shohjahoniy” deb atardilar, chunki Marv ularning nazarida Xurosonning onasi va shohjahon deb ataganlar. To hozirgi kunga qadar yupqa libosga qo‘yilgan shohjahon ismi saqlanib qolmoqda” [4, 5].

Demak, Navoiyning yuqoridagi matla’sidagi “shohjahon” so‘zi vazn talabiga ko‘ra va she’riy san’atni qo‘llash maqsadiga ko‘ra o‘zgargan shaklda ishlatilgan. Muhimi, bu bayt navoiyona she’riy mahoratning badiiy san’atlarga shimdirilgan go‘zal namunasi ekanligiga shubha yo‘q. Navoiy lirik qahramoni - Haqqa oshiq, uning ishqida o‘zini yuksaltiradigan orif zot. G‘azal ana shu haqsevar inson dilidagi, vujudidagi intihosiz o‘y- kechinmalarni nozik so‘z o‘yinlarida mujassamlashtirgan. Agar g‘azalning keyingi baytlarini lirik qahramon – orif zot ko‘nglida kechishi mumkin bo‘lgan, xuddi shu lirik qahramon – shoirning “men”ida zuhurini topgan mohiyatdan zarracha ajratmasdan talqin qiladigan bo‘lsak, fikrimiz yanada oydinlashadi.

Demak, tilga olingan matlada shoir fikrini poetik ibora bilan ifodalagan, keyingi baytlarda esa bu yetakchi fikr o‘stirib borilavergan. Matla’dagi birgina shoh so‘zining ikki bor ishlatilishi bilan uning bir necha ma’nosi ham ko‘zda tutilgan ko‘rinadi: shoh – Olloh, shoh - xos nom, shoh – hukmdor tarzida qo‘llangan. Anglashiladiki, bir baytning o‘zida ham so‘zni ko‘p ma’nosida, ham go‘zal qofiyada, ham ajoyib boshlang‘ich bayt qo‘llash – husni matla san’atini ishlatish natijasida erishilgan o‘ziga xos badiiy mahorat mujassam. Ayniqsa, ulug‘ shoirning moziy ilmlari, turfa ma’lumotlari, ajdodlardan meros qadriyatlardan chuqur xabardor bo‘lganligi, ulardan noyob she’riy durdonalar yaratishda ustalik bilan foydalanganiga amin bo‘lamiz.

Haqsevar lirik qahramon - shoir dilidagi, vujudidagi intihosiz o‘y-kechinmalar boshqa g‘azallarida ham o‘z ifdasini topgan va bu yanglig‘ e’tiqod, saboq, nasihat, dardli izhorni shoh va shohlik tushunchasi bilan uyg‘un holda ifodalagani kuzatiladi:

Davr eli javridin o‘ldum, qani mayxona yo‘li,

Kim, erur qochqali ko‘p daldasi har lahza panoh.

Shoh dargahiga gar bor ersa hojib moni’

Ey gado, mujdaki behojib erur bu dargoh. [5, 457]

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Shoirning umidlari sinib, ruhi bezovta bo'lgan lahzalar mahsulidir bu satrlar. "Vahki, umrim zoye bo'ldi el komi bila", deya yozgan shoir orzu intilishlari, qarashlari amalga oshmayotgan kezlari "yolg'izlanish" falsafasi xuruj qilib, "xazon"ga yuz burgan umrini sarhisob qilayotgandek tasavvur uyg'otuvchi – hazin tuyg'ular ila yo'g'rilgan satrlar qog'oz sahifalariga tushavergan ko'rinadi.

Ammo, eng ojiz, dardchil holatlarda ham u umr bo'yi ilgari surgan g'oyalardan chekinmagan, odil podshohga, adolatli boshqaruvga bo'lgan ishonchini goh jur'at, goh istehzo, goh piching ohangida bo'lsa-da, nazmga tizishdan chekinmagan:

Zamona zulmi Navoiy boshidin o'lmasa raf',

Aning boshi dururu shohi zamona dargohi. [6, 50]

Ey Navoiy, hech gulshanning seningdek hushnavo,

Bulbuli yo'q erkanin shohi suxandonimga ayt. [7, 67]

Ey Navoiy, chun bu fasl ichra qadah marg'ub erur,

Tortay o'zni majlisi shohi qadahhorim sari. [8, 417]

Baytlardagi nozik ishoratlarni sezish qiyin emas. Navoiy uchun shoh so'zi ko'p hollarda ayrim fikrlar ifodasini ta'sirchan berishda qo'l kelgan. G'azallarda, shuningdek, shoh haqida so'z borgan o'rinlarda tarixiy, afsonaviy shohlarning nomlari eslanishi fikr aniqligi va izchilligi, ta'sirchanligini, ma'no kuchini oshirgan. Ko'pincha bu hol talmeh san'ati orqali amalga oshirilgan. Tarixiy-afsonaviy podshohlarning g'azallarda ko'plab o'rinlarda nomlari tilga olingan, ayrimlari takror-takror qo'llangan. "Xazoyin ul-maoniy"dagi 2600 g'azalning 64 tasida Jamshid(Jam) tilga olingan, 18 g'azalda Iskandar(Skandar) tilga olinsa, ko'plab g'azallarda o'z zamoni shohi Husayn mirzo turlicha tavsiflar bilan tilga olingani yoki unga ishoralar qilingani kuzatiladi,

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Navoiyning badiiy mahorati shoh so'zi va obrazidan foydalanishda ham yaqqol ko'rinadi. Shoir davr hukmdorlari qiyofasini ko'rsatishda bu so'z va obrazdan, uning ma'nodoshlaridan unumli foydalangan. Shoh obrazidan foydalanishda tasavvuf g'oyalari, ramz va istilohlari bilan aloqada ish ko'rgan. Poetik san'atlarni mazkur obraz talqini jarayonida ishlatish orqali asosiy mohiyat kuchaytirilgan. Navoiy ijodi, ayniqsa, lirik ijodini tasavvuf g'oyalarisiz to'laqonli tasavvur etib bo'lmasligi ayon hodisa. G'azaliyotda shoh obrazidan foydalanishda tasavvuf falsafasining o'ziga hos qarashlari, ramzlari, istilohlari anglatgan ma'nolari shoir uchun muhim ifoda quroliga aylangan. Buning natijasi o'laroq haqqoniy, ma'rifiy qimmat cheksiz navoiyona xulosa va umumlashmalar keltirib chiqarilgan. Dunyoviy va tasavvufiy masalalar uyg'unlashtirilgan. Muhimi – shohning ham barcha qatori ilohga muhabbat-u e'tiqod bilan qarashi, o'zini ma'nan yuksaklikka qarab olib borishi lozim, degan g'oya

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yetakchilik qiladi. Bu ham o'z-o'zidan adolatli hukmdor, adolatli jamiyat g'oyalari bilan chambarchas bog'lanib ketadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. Navodir ush-shabob. MAT. To'rt tomlik. Toshkent, "Fan" nashriyoti.1989, 457-bet.
2. Hayitmetov A.Navoiy lirikasining ba'zi masalalari. //Navoiy va ijod saboqlari. Toshkent, "Fan", 1981, 25-bet.
3. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. Badoe ul-vasat. MAT. Besh tomlik. Toshkent, "Fan" nashriyoti.1989, 351-bet.
4. Abu Mansur as-Saolibiy. Kitob latoif al-maorif.(asardan parcha). "Ko'zgu" haftanomasi, Toshkent, 1995, 16-fevral, 5-bet.
5. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. Favoyid ul-kibar. MAT. Olti tomlik. Toshkent, "Fan" nashriyoti.1990, 457-bet.
6. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. Favoyid ul-kibar. MAT. Olti tomlik. Toshkent, "Fan" nashriyoti.1990, 50-bet.
7. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. Navodir ush-shabob. MAT. To'rt tomlik. Toshkent, "Fan" nashriyoti.1989, 67-bet.
8. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. Favoyid ul-kibar. MAT. Olti tomlik. Toshkent, "Fan" nashriyoti.1990, 417-bet.